

Presentación: Educar en tiempos de crisis

 Martínez-Cruz, Francisco Javier
Ideice

“Educar en tiempos de crisis” es el lema de este 11.º Congreso Internacional Ideice (CII). Crisis no solo causada por la pandemia del COVID-19, sino también por los cambios y los retos que los sistemas educativos deben asumir a partir de ahora.

El COVID-19 obligó a transformar radicalmente los métodos de enseñanza, pasando de la educación presencial a la educación a distancia. La política de distanciamiento físico promovida por los gobiernos para evitar la propagación del virus impulsó el uso de plataformas de *e-learning* en muchas instituciones, adaptando actividades a la modalidad en línea, ofreciendo recursos formativos gratuitos y desarrollando tecnologías que apoyaran la transición a la educación virtual (Prasetya et al., 2020; Plaza, et al., 2020). En definitiva, el sistema educativo mundial se vio forzado a reinventarse, adoptando metodologías ágiles y tecnologías avanzadas como la gamificación y la inteligencia artificial, para mejorar la experiencia de aprendizaje tanto en línea como presencial (Akour & Das, 2020).

En respuesta a la crisis, el Congreso Internacional Ideice 2020 se desarrolló de manera virtual, convocando a más cinco mil espectadores alrededor del mundo. Durante cuatro días se llevaron a cabo conferencias como “Desafíos para evaluar en la situación de pandemia”, por Andreas Schleicher; “Una educación más global para una nueva realidad”, por Augusto Ibáñez; “Metodología de educación virtual: factores de éxito”, por Julio Cabero; “La educación cívica y ciudadana desde una perspectiva comparativa”: “Enfoques y resultados de los estudios de la IEA”, por Wolfram Schulz; y “Desafíos regionales en el camino a la educación inclusiva”, por Sergio Meresman. Además, se llevaron a cabo dos mesas de diálogo sobre la radio como medio para la continuidad de la educación y sobre el uso de los resultados de PISA desde experiencias nacionales e internacionales.

El CII 2020 contó, además, con el desarrollo de cinco ejes temáticas: Educación en tiempos del COVID-19; Políticas públicas educativas; Tópicos de la Investigación y Evaluación de la Política Educativa; Política social y educativa: IDEICE-SIUBEN; y El desarrollo de la lengua escrita en el contexto de la virtualidad. En ese mismo

orden, se desarrollaron cuatro talleres virtuales: Política educativa basada en evidencias: experiencias desarrolladas; Uso de los resultados de las evaluaciones diagnósticas; Estrategias de comprensión lectora para el nivel primario en entornos virtuales; y Observatorio de políticas educativas del Ideice. Además, un panel sobre los desafíos en torno a la alfabetización en los primeros grados y el coloquio sobre medios y estrategias para educar en tiempos de crisis.

Referencias

- Akour, M., & Das, A. (2020). Developing a Virtual Smart Total Learning Environment for Future Teaching-Learning System. *IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering*, 576-579. <https://doi.org/10.1109/TALE48869.2020.9368373>
- Plaza, P., Castro, M., Sancristobal, E., García-Loro, F., Gil, R., Menacho, A., Blázquez, M., Quintana, B., Martin, S., Mur, F., Macho, A., Baizán, P., Carrasco, M., López-Rey, Á., Pérez, C., Meier, R., & Tovar, E. (2020). Open activities and technologies during COVID19 from the IEEE student branch at UNED. *IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering*, 614–619. <https://doi.org/10.1109/TALE48869.2020.9368392>
- Prasetya, T.A., Harjanto, C.T., & Setiyawan, A. (2020). Analysis of student satisfaction of e-learning using the end-user computing satisfaction method during the Covid-19 pandemic. *Journal of Physics: Conference Series*, 1700(1), 1-6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1700/1/012012>